

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

Mambetova Lobar Mirzavali qizi

Nizomiy nomidagi TDFU universiteti, PhD, dotsenti

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish jarayonida muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyatlarida nutq madaniyatini rivojlantirishda nutqiy vaziyatlarning o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: nutq, nutq madaniyati, kommunikativ yondashuv, pedagogik faoliyat, pedagogik ta'sir, ritorika.

Аннотация: В статье рассматривается значение развития речевой культуры будущих учителей начальных классов в процессе воспитания подрастающего поколения. Также подчеркивается роль речевых ситуаций в формировании культуры речи в профессиональной деятельности будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: речь, культура речи, коммуникативный подход, педагогическая деятельность, педагогическое воздействие, риторика.

Annotation: The article discusses the importance of developing the speech culture of future primary school teachers in the process of educating the younger generation. The role of speech situations in the development of speech culture in the professional activities of future primary school teachers is also highlighted.

Keywords: speech, speech culture, communicative approach, pedagogical activity, pedagogical influence, rhetoric.

Kirish

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish ko'p jihatdan o'qituvchining shaxsiy sifatleri va ritorik qobiliyati bilan belgilanishini ta'kidlab o'tish lozim. Pedagogik nutq madaniyatining har jihatdan to'g'ri tanlanganligi boshlang'ich sinf o'qituvchisining ma'naviy saviyasi, betakror xususiyatlariga muvofiq keluvchi uslubi quyidagi vazifalar majmuini hal qilishga yordam beradi:

-birinchidan, nutq madaniyati boshlang'ich sinf o'quvchilariga alohida e'tibor va dilkashlik sinf jamoasi bilan umumiy ritorik jarayonini soddalashtiradi, o'qituvchining erkin pedagogik faoliyati uchun zamin tayyorlaydi, ziddiyatli vaziyatlarni oson hal qiladi;

-ikkinchidan, har bir bola bilan o'zaro munosabatni erkin nutq asosida tashkil qilish, ularning yosh xususiyatlariga monand pedagogik va psixologik nutq uslublarini tanlash, uning ruhiyatini bilishga, ichki dunyosiga "kirib borish"ga yo'l ochadi;

-uchinchidan, pedagogikada nutq madaniyati bo'lajak o'qituvchining ma'naviy-axloqiy normalari muvaffaqiyatlar kaliti bo'lib, ta'lim-tarbiya samaradorligini oshiradi, darsning barcha bosqichlarida o'qituvchining o'z faoliyatidan qoniqish hissini va xotirjamligini ta'minlaydi.

Metadologiyasi

Umumta'lim maktablarida ta'lim-tarbiyaviy jarayonni tashkil etishda «pedagogik nutq madaniyati» o'qituvchi va o'quvchilarning bevosita o'zaro munosabatini ma'lum bir maqsad sari

hamjihatlikka yo'naltiruvchi kuchdir. Bunda bo'lajak o'qituvchi kasbiy faoliyatida ritorik bilimlarga oid quyidagi vaziyatlarni o'rganishi lozim:

- o'qituvchining ilk ta'lim-tarbiyaviy faoliyatidan boshlab nutq madaniyatiga rioya qilishi, bu jarayonda o'qituvchi va boshlang'ich sinf o'quvchilar jamoasi bilan har kungi muomalani vaziyatga qarab rejalashtirishi, har bir harakat, so'z ohangiga e'tibor, an'anaviy ritorikaning eng yaxshi xususiyatlarini o'zlashtirishi;

- ritorika asosida sinf jamoasidagi turli vaziyatlarni qayd etish, o'quvchilar xatti-harakatining oldingi holati bilan tarbiyaviy faoliyatdan keyingi holatini qiyoslab chiqib baho berish;

- o'z ritorik uslubi natijalarini tanqidiy nuqtayi nazardan tahlil qilib, kamchiliklarni uzluksiz bartaraf etib borish. Zarur so'z, ovozdagi yoqimli ohang, xulq-atvorni vujudga keltirish;

- pedagogik nutq madaniyatning samarali kechishi uchun uning shart-sharoitlarini bilib olishning o'zi kifoya qilmaydi, boshlang'ich sinf o'quvchilar bilan o'zaro muomalaning "ustoz-shogird" an'anasiga xos boshlanishi va o'zaro fikr almashish asosida muhim vazifalarni hal qilish bilan muomala obyektining diqqatini o'ziga jalb qilish;

- ritorika obyekti, ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilar diqqatini o'ziga jalb qilish deganda nimani anglash kerak? Buning ma'nosi bo'lajak o'qituvchi o'zining xushmuomalaligi, madaniyati, go'zal xulqi, ritorikda o'quvchilar qalbiga yo'l topa olishi bilan o'z mahoratini namoyish qilib, nutq madaniyatining tashkiliy shakllariga ijtimoiy-psixologik negizni asos qilib olishidir.

Natija

Ko'rsatib o'tilgan vaziyatlar asosida pedagogik ta'sir ko'rsatish uchun, bo'lajak o'qituvchining pedagogik nutq madaniyatga, etikasi va odob-axloqiga, dilkashligiga, muosarat odobiga alohida talablar qo'yiladi. Ushbu fazilatlar bo'lajak o'qituvchining sinf jamoasida, ota-onalar bilan ritorik qila bilishida, o'quvchilar bilan aniq maqsadni ko'zlagan holda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishida va ularni boshqara olishida muvaffaqiyatlar garovidir.

Olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kasbiy faoliyatning noyob fazilati bo'lmish pedagogik nutq madaniyatiga amal qiladigan yosh o'qituvchi quyidagi xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirib borishi lozim:

- mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy talablari va ehtiyojlariga mos bo'lgan yuksak ma'naviyat darajasidagi qarashlar, kuchli va barqaror e'tiqod, davlatimiz ideallari, milliy g'oya va istiqloq mafkurasiga sodiqlik, vatanparvarlik, fidoyilik tuyg'ulari shakllangan ijtimoiy-siyosiy faol shaxs;

- boshlang'ich sinf o'quvchilarga samimiy mehr-muhabbat, ularning har qanday ehtiyojlari, qiziqishlari, xatti-harakatlari motivlarini, xulq-atvorlarini tushunish ko'nikmasi va malakasining shakllanganligi;

- jamiyatda ro'y berayotgan hodisalar, jahonda ro'y berayotgan voqealar, tabiatga, borliqqa, shaxslararo, guruhlararo, millatlararo munosabatlarga nisbatan pedagogik kuzatuvchanlik, yangilikka, ijodiy izlanishga nisbatan intilish qobiliyatining mavjudligi;

- pedagogik faoliyatning barcha jabhalarida odamlarning xatti-harakatlari, munosabatlaridagi xususiyatlarni oqilona tushunish, o'z faoliyatiga nisbatan refleksiv munosabatni tarkib toptirish;

- har qanday favqulotda vaziyatlarga, jamiyatda ro'y berayotgan yangiliklarga nisbatan hamda ijtimoiy – iqtisodiy o'zgarishlarga omilkorlik va aql idrok bilan munosabatda bo'lish, o'z oldiga to'g'ri maqsad qo'ya olish, reja tuzish, bevosita nazorat qilish, boshqarish va o'z imkoniyatlarini namoyon eta olish;

- pedagogik faoliyatlarda, jamoatchilik tizimida muvaqqat guruhiy munosabatlarda ommaviy harakatlarda tashkilotchilik va boshqaruvchanlik qobiliyatini namoyish etishi;

- dunyoqarashi va tafakkur ko'lamining kengligi, dunyoviy bilimlarni bilishga nisbatan qiziqishining serqirraligi, ilmiy izlanishlarga moyilligi, muayyan ilmiy salohiyat va pedagogik mahorat darajasini muntazam oshirib borishi;

- boshlang'ich sinf o'quvchilar bilan ritorikda layoqatliligi, nutq madaniyatining mantiqan ixcham, ma'noli, ta'sirchan kuchga egaligi, psixologik ta'sir o'tkazish uslublari bilan qurollanganligi.

Xulosa

Umumta'lim maktablarida o'z faoliyatini endigina boshlayotgan har bir yosh o'qituvchi uchun boshlang'ich sinf o'quvchilariga to'g'ri, omilkor axborot uzatish va unga suhbatdoshini ishontira olishi kasbiy zaruriyat hisoblanadi. Bunda bo'lajak o'qituvchining nutq madaniyati, ma'naviy olamining kengligi muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilarning pedagogik faoliyati uzluksizdir, u pedagogik nutq madaniyatni muntazam shakllantirib borishida quyidagi yo'nalishlarga jiddiy e'tibor berishi lozim:

1. Yuksak pedagogik faoliyat nuqtai nazaridan o'z-o'zini anglashi, (muomalada o'zining o'zaro fikr almashishga doir sifatlarini, ijobiy va zaif tomonlarini bilishi) va shu asosda o'zaro fikr almashish yo'li bilan o'z-o'zini tarbiyalashi.

2. Kishilar bilan o'zaro munosabatda kommunikativ iqtidorini shakllantirib borishi, ritorik asosida to'g'ri bashorat qilish sezgilarini mashq qildirishi, ritorikda o'zining ideal tasavvurlarini, imkoniyatlarini boshqalar (o'qituvchilar jamoasi, o'quvchilar, ota-onalar) qanday baholashi haqidagi refleksiv tasavvurlarini tahlil qilishi.

3. O'zida muosharat odobining muhim xususiyatlarini rivojlantirish yuzasidan ixtisoslashtirilgan mashqlar asosida ishlashi.

4. Boshlang'ich sinf o'quvchilar va ota-onalar bilan tarbiyaviy maqsadlarga qaratilgan turli jamoat ishlarini olib borishi, bunda o'zaro fikr almashish asosida pedagogik tashkilotchilik qobiliyatini takomillashtirib borishi.

5. Ritorik jarayonida paydo bo'ladigan salbiy holatlarni yengish ko'nikmalarini shakllantirishi, dilkashlik va xushmuomalalikni rivojlantiradigan vaziyatlar tizimini yaratishi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ортиқов А. Нутқ маданияти ва нотиклик санъати. – Т.: “Доно ҳамро” илмий маркази, 2002. – 78 б.
2. Основы педагогического мастерства: Уч. Пособие для студентов пединститутов /Под ред. И.А.Зязюна.- М.: Просвещение, 1989.- 302 с.
3. Палтишев Н.Н. Педагогическая гармония: Учебно-методическое пособие. – Киев: Магистр-С, 1996.- 104 с.
4. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: Учебник.- М.: Издателский центр «Академия», 2012.- 256 с.